

SO‘NGGI YILLARDA SUN‘IY INTELLEKTNING YURIDIK SOHADAGI O‘RNI VA AHAMIYATI

Xudoyberdiyev Xumoyunbek Xabibulla o‘g‘li¹, G‘aniyeva Samira Sayfulla qizi²

¹talaba, “TIQXMMI” Milliy tadqiqot universiteti “Ekologiya va huquq” fakulteti 3-bosqich,

²talaba, “TIQXMMI” Milliy tadqiqot universiteti “Ekologiya va huquq” fakulteti 2-bosqich

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15289537>

***Annotatsiya.** Bugungi kunda sun‘iy intellekt (AI) keng doirada barcha sektorlarda muhim vositaga aylandi. AI sezilarli iz qoldirgan sohalardan biri bu huquq sohasidir. Ushbu maqolada sun‘iy intellekt texnologiyalarining yuridik sohaga kirib kelishi va qo‘llanishi, afzalliklari, xavflari hamda kelgusidagi istiqbollari haqida ma‘lumotlar berilgan. Shuningdek, sun‘iy intellektni tartibga solish bo‘yicha AQSH va Yaponiya davlatlarining yurisdiksiyalari ko‘rib chiqilgan.*

***Kalit so‘zlar:** Sun‘iy intellekt, yuridik texnologiyalar, LegalTech, AI etikasi, afzalliklar, kamchiliklar, ma‘lumotlar xavfsizligi, huquqiy himoya.*

KIRISH.

20-asrning birinchi yarmida texnologiyaning jadal rivojlanishi huquqshunoslar e‘tiboridan chetda qolmadi. 70-80-yillarda amerikalik va yevropalik huquqshunoslar sun‘iy intellektning huquqqa ta‘siri mavzusini juda faol muhokama qilishgan. Muhokamalar, birinchi navbatda, sun‘iy intellektidan ishlarni tashkil qilish va osonlashtirish vositasi sifatida foydalanish imkoniyatlariga (ayniqsa, sud amaliyoti kontekstida) tegishli edi. Jumladan, Bryus Byukenan va Tomas Xedrikning “Sun‘iy intellekt va huquqiy asoslash haqidagi ba‘zi taxminlar” [1], Torn Makkartining “Soliqchilar haqida mulohazalar: sun‘iy intellekt va huquqiy fikrlash bo‘yicha eksperiment” [2], Richard Suskindning “Huquqdagi ekspert tizimlari: sun‘iy intellektga huquqiy yondashuv va huquqiy asos” [3] mavzusidagi maqolalarining bosh mavzusi ham sun‘iy intellekt va huquqiy fikrlash bo‘lgan. Shu davrlardan boshlab, sun‘iy intellekt va huquq sohasi uzviylikda rivojlanib kelmoqda.

1987-yilda sun‘iy intellekt va huquqqa bag‘ishlangan birinchi xalqaro konferensiya “Sun‘iy intellekt va huquq bo‘yicha xalqaro konferensiya” (ICAIL) tashkil etildi [4]. Ushbu konferensiya Sun‘iy intellekt va huquq bo‘yicha xalqaro assotsiatsiya (IAAIL) tomonidan Sun‘iy intellektni rivojlantirish assotsiatsiyasi (AAAI) bilan hamkorlikda ikki yilda bir marta tashkil etilib kelinmoqda. Konferensiyani tashkil qilishdan maqsad sun‘iy intellekt va huquq sohasidagi so‘nggi izlanishlar, AI yordamida huquqiy tahlil va qonunchilikka oid bilimlar modellari bo‘yicha ilmiy innovatsion yechimlar o‘rganib chiqiladi.

Sun‘iy intellektning rivojlanishi huquqni muhofaza qilish organlarining imkoniyatlarini kengaytirib, huquq va huquqni muhofaza qilish uchun yangi vositalarni taqdim eta boshladi. Bugungi kunda ilmiy-huquqiy jurnallarda va turli tadqiqot markazlari tomonidan tashkil etilgan konferensiyalarda sun‘iy intellektning huquqqa ta‘siri natijasida yuzaga kelgan muammolar faol muhokama qilinmoqda. Asosiy muhokama qilinayotgan masalalar quyidagilardan iborat:

- sudlar faoliyatiga sun‘iy intellektni joriy etish hisobiga sud-huquq tizimidagi bashoratli o‘zgarishlar;

- huquqshunoslikda bashoratli tahlilning imkoniyatlari;

- sun‘iy intellekt tomonidan qaror qabul qilishda kamsitishning yangi xavflari;

- ma'lumotlarni qidirish va qayta ishlash qobiliyati inson imkoniyatlaridan ancha yuqori bo'lgan sun'iy intellektning tarqalishi tufayli ma'lumotlarning maxfiyligiga tahdidlar;

- neyron tarmoqlardan foydalangan holda huquqiy hujjatlarni yaratishni avtomatlashtirish va boshqalar [5]

Ko'rib turganimizdek, sun'iy intellektning jamiyatga ta'siri kun sayin ortib bormoqda. Sun'iy intellekt rivojlanib borayotganini, uning hal qila oladigan masalalar doirasi doimiy ravishda kengayib borayotganini, ya'ni amaliyotda qo'llanilishi ortib borayotganini hisobga olib, sun'iy intellektning kiritilishi tufayli o'zgarib borayotgan munosabatlarni tartibga solishimiz zarur.

Shu o'rinda, qiziqarli tadqiqotga e'tiborimizni qaratsak, 2016-yilda Stenford universiteti tadqiqotchilari guruhi tomonidan “Sun'iy intellekt va hayot 2030 yilda”, “Sun'iy intellektning yuz yillik tadqiqoti” mavzusida izlanishlar olib borilgan [6]. Unga ko'ra, yaqin kelajakda sun'iy intellekt faol ishtirok etadigan sohalar aniqlangan: transport, xizmat ko'rsatish, sog'liqni saqlash, ta'lim, jamoat xavfsizligi, mehnat va bandlik, uy xo'jaligi va o'yin-kulgi.

Chindan ham, bugungi kunda sun'iy intellekt ta'sirida robotlar asta-sekin odamlar bilan to'g'ridan-to'g'ri munosabatga kirisha boshlamoqda, ya'ni ular oddiy vosita emas, balki mustaqil qaror qabul qiluvchi tizimga aylanyapti.

ASOSIY QISM

Qonun bilan tartibga solishni talab qiladigan umumiy nazariy masalalar orasida quyidagilar asosiy o'rinni egallaydi:

1) sun'iy intellektning holati to'risidagi savol (obyekt yoki huquqiy munosabatlarning bir qismi sifatida);

2) sun'iy intellekt qarorlari uchun javobgarlik masalasi;

3) ijodiy xususiyatga ega bo'lgan sun'iy intellekt faoliyati natijalariga bo'lgan huquqlar masalasi;

4) ma'lumotlarning, birinchi navbatda shaxsiy ma'lumotlarning maxfiyligini ta'minlash masalasi;

5) sun'iy intellektning tobora ilor modellari bilan to'ldirilgan dunyodagi inson huquqlari masalasi;

6) sun'iy intellekt tomonidan qaror qabul qilishda shaffoflik masalasi;

7) mumkin bo'lgan tarafkashlik, sun'iy intellekt tomonidan kamsitish masalasi;

8) xavfsizlik va sun'iy intellektning ayrim turlaridan foydalanishni taqiqlash masalasi.

Sun'iy intellektning so'nggi chorak asr davomida sun'iy intellekt (AI) texnologiyalari dunyo miqyosida ijtimoiy, iqtisodiy va huquqiy tizimlarga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatdi. AI yuridik sohada ham tobora kengroq qo'llanilmoqda: advokatlik faoliyati, shartnomalar tuzish, sud qarorlarini prognozlash va huquqiy maslahat berish singari jarayonlar avtomatlashtirilib bormoqda.

Ammo, bir tomondan ish sur'atini oshirayotgan sun'iy intellekt texnologiyalari, ikkinchi tomondan, yangi huquqiy muammolarni yuzaga keltirmoqda. Ulardan eng dolzarblaridan biri — sun'iy intellekt tomonidan qabul qilingan qarorlar yoki amalga oshirilgan harakatlar oqibatida yuzaga kelgan zararlar uchun javobgarlik masalasidir. Chunki, bu yerda asosiy savol quyidagicha: kim javobgar bo'ladi? Sun'iy intellekt kimning manfaatlarini ko'zlab ish tutgan bo'lsa, o'sha subyekt javobgar bo'ladimi yoki umuman SIning o'zi huquq subyekti sifatida tan olinishi kerakmi?

Amaldagi huquqiy tizimda SI mustaqil huquq subyekti sifatida tan olinmagan. Demak, u o'z harakatlari uchun javobgar bo'la olmaydi. Shu sababli, SI tomonidan yuzaga keltirilgan

zararlar uchun boshqa subyektlar – uni ishlab chiqqan, undan foydalangan yoki uni ekspluatatsiya qilgan shaxslar javobgar bo‘lishi mumkin.

Bu yondashuv, aslida, hozirgi qonunchilikdagi umumiy javobgarlik tamoyillariga asoslanadi. Masalan:

- ish beruvchi o‘z xodimining xatti-harakatlari uchun javobgar bo‘lishi mumkin;
- ota-ona voyaga yetmagan farzandi yetkazgan zarar uchun javobgar bo‘ladi;
- agar mahsulotda nuqson bo‘lsa, uning egasi emas, balki ishlab chiqaruvchisi zararlarni qoplaydi.

Xuddi shu tamoyillar SI holatlariga ham qo‘llanilishi mumkin. Agar robot yoki SI tizimi noto‘g‘ri qaror qabul qilib, zarar yetkazsa, bu zarar uchun:

- uni ishlab chiqqan ishlab chiqaruvchi,
- uni qo‘llagan tashkilot yoki foydalanuvchi,
- yoki uni dasturlagan mutaxassis javobgar bo‘lishi mumkin.

Bu esa, o‘z navbatida, qonunchilikda SI bilan bog‘liq maxsus javobgarlik mexanizmlarini ishlab chiqish zaruratini tug‘diradi.

MUHOKAMA VA NATIJA

Shu o‘rinda, aqlli sun‘iy intellektni qonun qay darajada himoya qilishi kerakligi masalasi ham asosiy masalalardan biridir. Kembrij va Garvard universitetlari tadqiqotchilari Erik Martinez va Kristof Vinter o‘zlarining “Intellectual sun‘iy intellektni himoya qilish: Laypersonning pozitsiyasi, shaxsiyati va umumiy huquqiy himoyasi haqidagi tasavvurlarini ko‘rib chiqish” maqolalarida quyidagilarni ko‘rsatadigan so‘rov natijalari keltirilgan:

- aqlli sun‘iy intellekt uchun kerakli himoya darajasi uning mavjudligida aqlli sun‘iy intellektga taqdim etiladigan hozirgi himoya darajasidan taxminan ikki baravar yuqori bo‘ladi;
- odamlar sun‘iy intellektning huquqiy himoyasini etarlicha muhim deb bilishadi, ammo hozirgacha e‘tibordan chetda.

Bularning barchasini qanday tartibga solish kerak degan savol qo‘yadigan bo‘lsak? Hozirgacha dunyoning hech bir davlatida texnologik o‘zgarishlarni hisobga oluvchi keng qamrovli huquqiy tartibga solish yaratilmagan. Alohida me‘yoriy-huquqiy hujjatlar qabul qilingan, tartibga solish parcha-parcha, u endigina shakllana boshlagan, shuning uchun uni shakllantirish jarayoni qanday ketayotganini ko‘rishingiz mumkin:

1. Sun‘iy intellektni rivojlantirish bo‘yicha davlat strategiyasi rivojlanish vektorini belgilovchi reja sifatida shakllantirilgan.

2. Sun‘iy intellekt sohasida huquqiy tartibga solishning umumiy konsepsiyasi shakllantirilmoqda - kelajakdagi tartibga solish asoslarini belgilovchi model.

3. Ishlab chiqilgan model asosida qonunchilikka o‘zgartirishlar kiritiladi. Yangi normativ-huquqiy hujjatlar yaratilib, amaldagilariga o‘zgartirishlar kiritilmoqda. Ayrim tarmoqlarda (masalan, soliqni saqlash, ta‘lim, transport va boshqalar) sun‘iy intellektdan foydalanishning o‘ziga xos xususiyatlarini hisobga oladigan umumiy huquqiy tartibga solish ham, tarmoq qoidalari ham shakllantirilmoqda.

Sun‘iy intellektga oid qonunchilikni shakllantirish, huquqshunoslarning fikricha, bir qator asosiy tamoyillarni hisobga olishi kerak. Birinchidan, bu inson huquqlari ustuvorligini, jamiyat va davlat xavfsizligini ta‘minlashdir. Ikkinchidan, sun‘iy intellektni ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etish haqidagi ma‘lumotlarning shaffofligini kafolatlash. Uchinchidan, hech qanday kamsitishlarsiz sun‘iy intellektdan teng foydalanish huquqini ta‘minlash. To‘rtinchidan, insonga sun‘iy intellekt bilan o‘zaro hamkorlik qilish shartlari bo‘yicha qaror variantini tanlash huquqini, shu jumladan sun‘iy intellektdan foydalanishni rad etish huquqini kafolatlash.

O‘zbekiston Respublikasida ham sun‘iy intellektga bo‘lgan e‘tibor kundan kunga ortib bormoqda. Bu borada qaror va farmonlar ham mavjud. Ammo sun‘iy intellektni rivojlantirish bo‘yicha milliy konsepsiya, alohida qonun va kodekslar yo‘q. 2023-yilning boshiga kelib, 40 dan ortiq mamlakatlarda sun‘iy intellektni rivojlantirish yuzasidan milliy strategiyalar qabul qilingan. Ular qatoriga AQSH, Kanada, Yevropa Ittifoqi, Buyuk Britaniya, Xitoy, Rossiya Federatsiyasi, Yaponiya, Singapur va boshqa mamlakatlarni kiritish mumkin. Bulardan tashqari robototexnika sohasidagi ilk aniq axloqiy standart – “Robotlar va robototexnika tizimlarini axloqiy loyihalash va qo‘llash bo‘yicha yo‘riqnoma”si 2016-yilda Buyuk Britaniyada qabul qilingan. Yevropada esa “Yevropa Ittifoqi axloq direktivasi” ishonchli va xavfsiz bo‘lgan sun‘iy intellektni yaratish maqsadini birinchi o‘ringa qo‘yadi. Ayni vaqtda, xuddi shu kabi axloqiy tashabbuslar Xitoy, Kanada, AQSH va boshqa davlatlarda ham ishlab chiqilmoqda [7]. Bu kabi jarayonlar sun‘iy intellektni nafaqat rivojlantirish va shu bilan birgalikda huquqiy jihatdan ham mustahkamlanishiga xizmat qiladi.

Sun‘iy intellektni tartibga solish bo‘yicha har bir davlatning o‘z yurisdiksiyalari mavjud. Shulardan AQSH va Yaponiya davlatlarinikini ko‘rib o‘tadigan bo‘lsak, AQSHda sun‘iy intellektni tartibga solish bo‘yicha bir qancha ishlar amalga oshirilgan. Xususan, strategik va ruxsat beruvchi aktlarga quyidagilarni kiritish mumkin: Prezidentning “Sun‘iy intellektda Amerika yetakchiligini saqlab qolish to‘g‘risida”gi Farmoni (2019-yil), “Davlat boshqaruvida ishonchli sun‘iy intellektdan foydalanishni rag‘batlantirish to‘g‘risida”gi Farmon (2020-yil), Milliy sun‘iy intellekt tashabbusi (Strategik rejalashtirish qonuni, 2021-yil), Federal avtonom avtomobil siyosati (2016-yil) va O‘z-o‘zidan boshqariladigan avtomobillarni sinovdan o‘tkazish uchun 35+ davlat me‘yoriy ruxsatnomalari. Yaponiya davlatining bu boradagi tajribasi ham alohida ahamiyat kasb etadi. Yann LeKun “Yaponiya sun‘iy intellekt dasturchilari uchun jannatga aylandi” degan fikrni bildirgan. Yaponiyada Sun‘iy intellekt strategiyasi mavjud. 2022-yil may oyida “Yo‘l harakati to‘g‘risida”gi Qonunga o‘zgartirishlar kiritilib, 4-darajali avtonom avtomobillar va avtomatlashtirilgan yetkazibberish robotlarining ishlashiga ruxsat berildi [8]. Bularning natijasi sifatida sun‘iy intellektni aynan ushbu davlatlarda rivojlanganini ko‘rishimiz mumkin.

XULOSA.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, yuridik sohaga AI texnologiyalarining kirib kelishi nafaqat samaradorlikni oshirdi, balki huquqiy tizimlar oldida yangi mas‘uliyatlarni ham yuzaga keltirdi. AI vositalari insoniy xatoliklarni kamaytirishi, tez va samarali maslahatlar taqdim etishi bilan ijobiy baholansa-da, uning qarorlari ustidan insoniy nazorat, algoritmik shaffoflik va etik masalalar hali to‘liq yechim topgani yo‘q. AIning huquqiy maqomi, u tomonidan yuzaga kelgan huquqbuzarliklar uchun javobgarlik masalalari global miqyosda munozaralarga sabab bo‘lmoqda. Shu boisdan, AI texnologiyalari yuridik sohaga integratsiyalashgan sari, yangi huquqiy-me‘yoriy bazalarni ishlab chiqish zarurati tug‘ilmoqda. Kelgusida AI texnologiyalarining yuridik sohaga to‘liq integratsiya qiladigan bo‘lsak, u yordamida maxsus qonunlar ishlab chiqarishimiz, etik va huquqiy standartlar joriy etilishimiz hamda AL va insonlar o‘rtasidagi hamkorlik mexanizmlari kuchaytirilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Buchanan BG, Headrick TE “Sun‘iy intellekt va huquqiy fikrlash haqida ba‘zi spekulyatsiyalar // Stenford qonunining sharhi. 1970 jild. B. 40–62.
2. McCarty LT “Soliqchi” haqidagi fikrlari: Sun‘iy intellekt va huquqiy fikrlash bo‘yicha eksperiment // Garvard qonunining sharhi 1977. jild. 90. B. 837–893.

3. Susskind RE Huquq bo'yicha ekspert tizimlari: sun'iy intellektga huquqshunoslik va huquqiy fikrlash uchun yondashuv // Zamonaviy qonun sharhi. 1986 jild. 49. Iss. 2. B. 168–194.
4. <https://dblp.org/db/conf/icail/icail87.html>
5. Sun'iy intellektni huquqiy tartibga solish: ma'ruzalar kursi. Rus tilidan tarjima Z.O. Kuvandikov, mas'ul muharrir A.R. Axatov - Samarqand: Samarqand davlat universiteti, 2022. - 45 bet.
6. Tosh P. va boshqalar. 2030-yilda sun'iy intellekt va hayot. Sun'iy intellekt bo'yicha yuz yillik tadqiqot: 2015-2016 yillar hisoboti. Stenford. Stenford universiteti. 2016. 52 b.
7. S. S. Bozarov. Sun'iy intellekt doirasida huquqiy javobgarlik. Yuridik fanlar doktori ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiyasining avtoreferati. –Toshkent, 2023-yil
8. “ICTweek –2023” haftaligi doirasida “Sun'iy intellekt kelajagi va global integratsiya” mavzusidagi xalqaro sammit.